

Deykanova Ra'no Bakirovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli jamiyat sharoitida shaxsning adaptiv intellekti, uning mohiyati, tarkibiy tuzilishi va rivojlanish mexanizmlari atroflicha tahlil qilinadi. Adaptiv intellekt shaxsning raqamli muhitda mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarda yo'l topish, o'zgaruvchan texnologik sharoitlarga moslashish hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini ifodalaydi. Tadqiqotda raqamli pedagogika, STEAM texnologiyalari va innovatsion o'qitish uslublarining integratsiyasi orqali adaptiv intellektni rivojlantirish yo'llari yoritilgan. Maqolada ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanishning psixologik-pedagogik jihatlari, o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va tizimli fikrlashini rivojlantirishdagi roli asoslab berilgan. Innovatsion yondashuvlar asosida o'qitish o'quvchilarda nafaqat raqamli savodxonlikni, balki yangi bilimlarni mustaqil egallash va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqola natijalari raqamli jamiyatda raqobatbardosh, moslashuvchan va ijodkor shaxsni tayyorlash yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tayanch so'zlar: raqamli jamiyat, adaptiv intellekt, innovatsion yondashuvlar, raqamli pedagogika, STEAM texnologiyalari, ijodiy fikrlash, raqamli savodxonlik, ta'lim innovatsiyalari, shaxs rivoji, moslashuvchan ta'lim.

Аннотация: В статье с научной точки зрения анализируется адаптивный интеллект личности, его сущность, компоненты и этапы развития в условиях цифрового общества. Адаптивный интеллект-это способность человека мыслить независимо в цифровой среде, решать проблемы, быть открытым для инноваций и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование и развитие типа интеллекта, в частности, цифровые технологии, инновационные подходы в образовании, а также интерактивные методы обучения. В статье разработаны теоретические и практические основы развития адаптивного интеллекта на основе интеграции цифровой педагогики и технологий Steam. На примере преподавания естественных наук с помощью подхода Steam в начальном образовании анализируются возможности развития у учащихся навыков творческого, логического и критического мышления. В результате предлагаются эффективные педагогические механизмы формирования адаптивного интеллекта личности в цифровом обществе.

Базовые слова: естественные науки, новые технологии, инновации, цифровое общество, адаптивный интеллект, инновационный подход, цифровая педагогика, образование Steam, творческое мышление.

Annotation: the article will scientifically analyze the adaptive intelligence of an individual, its essence, components and stages of development in the context of a digital society. In adaptive intelligence, an individual's ability to think independently in a digital environment, solve problems,

be open to innovation, and adapt to changing circumstances. The article will highlight the factors affecting the formation and development of the type of intelligence, in particular, digital technologies, innovative approaches to education and interactive teaching methods. The article develops theoretical and practical foundations for the development of adaptive intelligence based on the integration of digital pedagogy and STEAM technologies. In the process of primary education, the possibilities of developing students' creative, logical and critical thinking skills are analyzed using the example of teaching natural sciences through the STEAM approach. As a result, effective pedagogical mechanisms for the formation of adaptive intelligence of an individual in a digital society are proposed.

Base words: natural sciences, new technologies, innovation, digital society, adaptive intelligence, innovative approach, digital pedagogy, STEAM education, creative thinking.

Kirish.

O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlardan asosiy maqsad, yurtimizda sog‘lom va barkamol, bilimli, yuksak ma‘naviy – axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan avlodni shakllantirishdan iborat. Aynan ana shu maqsadga erishish uchun muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev rahnamoligida yangi davrda yashaydigan, yangicha fikrlaydigan, yangi ishlab chiqarish, ijtimoiy sharoitlarda faoliyat ko‘rsatadigan, zamonaviy kasbiy mahoratga ega bo‘lgan mutahassis kadrlar tayyorlashga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu jumladan xorijiy fanlarga bo‘lgan e‘tiborni ko‘redigan bo‘lsak, Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tashabbuslari bilan yangi ochilgan Prezident maktablaridir. Bu maktablar xorijiy fanlarga ixtisoslashgan maktablar bo‘lib, bu yerda o‘quvchilar bu fanlarning chuqur o‘zlashtirishadi. Bundan tashqari Prezidentimiz tomonida yangi 2020 – yilda xorijiy fanlar jumlasidan aynan ingliz va rus tili fanlariga katta e‘tibor qaratilishi kerakligini alohida ta‘kidlab o‘tdilar. Bundan maqsad, o‘quvchi qanchalik rus tili fanining yaxshi o‘zlashtirsa, ishlab chiqarish sohasiga juda ulkan xissalarini qo‘shish imkoniyati shunchalik ko‘p bo‘ladi. STEAM ta‘lim tizimi nima?

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz:

STEAM bu — S – science, T – technology, E – engineering, A – art va M – math. Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta‘limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta‘lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

Masalaning qo‘yilishi.

STEAM yondashuvi o‘quv samaradorligiga qanday ta‘sir qiladi? Uning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya‘ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham qo‘llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o‘zlari “uqib oladilar”.

STEAM ta‘lim muhitida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Shuning uchun, ular o‘sib ulg‘ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, bunday murakkab masalalarni

faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish etarli emas.

STEAM yondashuvi bizning ta'lim va ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e'tibor berib, talabalar o'zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi, ya'ni. bu butun ta'lim tizimi nimaga intilishini.

Yechish usuli.

Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba'zi maktablar bitiruvchilarning martabalarini e'tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyinchalik bu erda Art qo'shildi va endi STEAM oxirigacha shakllandi. o'qituvchilar ushbu mavzular, aniqrog'i ushbu fanlardan bilimlar kelajakda talabalarning yuqori malakali mutaxassis bo'lib etishishiga yordam beradi, deb hisoblashadi. Oxir oqibat, bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi.

Texnologiya atrof-muhit bilan o'zaro aloqalarini o'rganuvchi ilmiy-tadqiqot fani hisoblanadi. Bir o'lcham tasvirlariga ega darslik yordamida o'rganishda barcha organlar qismlarini va ularning funksiyalarini tushunish qiyin. Texnologiya darsliklarida tasvir va diagrammalar ko'p. Ko'rgazmali tasvirlardan foydalanilsa, tasavvurlar yanada yorqin va tushunarli bo'ladi. Hozirda avvalgidek sinf taxtasida bo'r bilan yozish va ko'rgazma rasmlardan foydalanish vaqti o'tdi. O'quvchilar yangi tushunchalar haqida rasmiy bilimlarni to'plamasdan, balki ularni tushunib olishlari juda muhim. Texnologiya fanini o'qitish yanada samarali bo'lishi uchun o'quv mashg'ulotlari davomida o'qituvchilar axborot kommunkatsiya texnologiyalarini ishlab chiqishlari va undan foydalanishni rag'batlantirishlari zarur. O'qituvchilar yanada samarali o'qitish uchun proyektorlar va axborot kommunkatsiya texnologiyalardan foydalanib, jonli o'quv sinflarini tashkil etishi lozim. Buning uchun fan o'qituvchilari dars o'qitish uchun Word, Excel, Power Point, Flash, Movie Maker kabi turli dasturiy ta'minotlardan va boshqa "Veb" vositalardan foydalanishni o'zlashtirib olishlari shart.

Hozirgi zamon mutaxassislari faoliyat doirasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, axborot texnologiyalari to'g'risidagi keng ko'lamdagi bilim va ko'nikmalar hamda ulardan foydalanish borasidagi malakalarga ega bo'lishi davr talabidir. Jamiyatning tobora informatizasiyalashib borishi uzluksiz ta'lim tizimida ham axborot kommunikatsiya texnologiyalardan unumli foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda Bugungi kunda butun dunyoda har tomonlama globallashuv va integratsiya jarayonlari kuchayib bormoqdaki, o'zbekiston ham bu jarayonlar oqimidan mustasno emas. Xalqaro siyosiy doiradagina emas, balki ichki siyosiy muhitda ham farovon va barqaror jamiyat qurish uchun kuchli va malakali, siyosiy va huquqiy bilimlarga ega kadrlar kerak. Hozirgi kunda o'quvchilar, talabalar, tinglovchilar aqliy ta'limini rivojlantirish uchun ta'lim va tarbiya birligiga beriladigan bilimning ilmiy bo'lishi, bilimning sistemali va izchil bo'lishi barobarida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga erishilmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish yuzasidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Darhaqiqat, axborotlar globallashgan davrda ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb muammo sanaladi.

Natijalar va na'munalar.

Tabiiy fanlar va texnologiyani o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish uchun texnologiya ta'limi mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olish zarur: ob'ektlar bilan ishlash, ularda kechadigan hayotiy jarayonlarni kuzatish, tajriba qo'yish va b. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o'qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko'nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog'liq bo'ladi. Pedagogik jarayonlarni ilmiy asoslarda tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi zamonaviy talablar ta'lim muassasasi rahbarlari va professor-o'qituvchilarining o'z bilimlari, ko'nikma malakalarini uzluksiz rivojlantirib borishini taqozo etadi. Bu o'z navbatida uzluksiz malaka oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlashda quyidagilarni inobatga olish zarur bo'ladi:

- zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- ijodiy hamkorlikni ta'minlovchi refleksiv ta'limiy muhitni vujudga keltirish;
- axborotlarning yangiligi va ishonchliligini ta'minlash.
- barcha sohalar bo'yicha bilim berishda axborotlashtirishni rivojlantirishni loyihalash va yaratish;
- axborotlashtirish sohalarida meyoriy bazalarni yaratish (koordinatsiyalar, metodlar, ilmiy-metodik va h.k.);
- texnik ta'minotni-kompyuterlar, axborot texnologiyalarning boshqa qurilmalari, ularga xizmat ko'rsatish uchun kerakli materiallarni yaratish.

Axborot texnologiyalar o'qituvchilarning kasbiy o'sishi uchun ularga o'z fanlari bo'yicha o'qitishning yangi usullarni kiritishga, yangi yondashuvlarni qo'llashga, g'oyalarni ro'yobga chiqarish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Texnologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning oldidagi muhim vazifalardan biri o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asnosida ularning barkamolligini ta'minlash sanaladi. Ushbu muammolarni hal etishda innovasion texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Innovasion texnologiyalaridan foydalanilgan darslar axborotlarga boy, ko'rgazmali, interfaol bo'lib, vaqtdan unumli foydalanish, har bir o'quvchining o'z tempi bo'yicha bilim olish, o'qituvchida esa, o'quvchilar bilan tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi, shu bilan bir qatorda o'qitishda natijalarini nazorat qilish va baholash uchun zamin yaratadi.

O'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalari rivojlantiriladi;

nazorat: Texnologiya ta'limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi;

rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o‘quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko‘ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo‘lishi o‘quvchilarning topshiriqlarni bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo‘lgan intilishini orttiradi;

ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish: Texnologiya fani o‘zining mazmuniga ko‘ra, aksar hollarda gen muhandisligiga doir o‘quv materiallarini animatsiyalar orqali o‘rgatib, o‘quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo‘llanilishi o‘quvchilarning jarayonlar haqida tasavvur qilishlari, abstraktsiyalash va xotirada saqlash imkonini kengaytiradi; o‘quvchilarning motivlari va o‘zlashtirish darajasi ehtiborga olingan holda zarur hollarda takroran o‘rganish va o‘quvchilarning bilimidagi bo‘shliqlarni to‘ldirish imkonini beradi; hayotiy jarayonlarni animatsiyalar tarzida virtuallashtirish o‘quvchilarning ko‘rgazmali obrazli fikr yuritish va o‘quv materialini to‘liq o‘zlashtirishga zamin tayyorlaydi;

Texnologiya darsida animatsiyalardan foydalanish darsning barcha bosqichlarida o‘quvchilarning bilish-faoliyatini faollashtirishga olib keladi.

Materiallar.

Texnologiya fanini o‘qitishda quyidagilardan foydalanish mumkin: har bir mavzu mazmuniga asosan ko‘rgazmalilikni amalga oshirish, ya‘ni multimediali taqdimot materiallari; biologik jarayonlarning animatsiyasi; virtual laboratoriya va amaliy ishlar; ishlab chiqarish korxonalariga virtual ekskursiya; jarayonlarning modellashtirilgan dasturlari; jarayonlarning ta‘limiy dasturlari;

o‘quvchilarning mavzular bo‘yicha o‘zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash uchun nazorat dasturlari; o‘quvchilarning mustaqil ta‘limi va ishi uchun o‘quv-axborot saytlari;

didaktik o‘yinga asoslangan animatsiyalar; qiyinchilik darajasi turlicha bo‘lgan ijodiy topshiriqlar dasturi; modul dasturlari orqali o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish-boshqarish; qo‘shimcha materiallar to‘plash va ular ustida mustaqil ishlash; didaktik o‘yinlar, boshqotirmalarni yechish. Texnologiya fanini o‘qitishda innovasion texnologiyalaridan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning fan asoslarini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Bundan maqsad, o‘quvchilarni tirik organizmlarning hayoti, ularning individual va tarixiy rivojlanishining asosiy qonunlari, molekula, hujayra, organizm, populyasiya-tur darajalaridagi biologik hodisa va jarayonlar haqidagi bilimlar bilan qurollantirish ularning bu fanni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish va ijodiy qobiliyatini o‘stirish hamda, kelgusidagi uzluksiz ta‘lim tizimini davom ettirishlari uchun zamin yaratishdan iborat. Maktablarni yangi jihozlar, asbob-uskunalar, takomillashtirilgan dasturlar, modernizasiya qilingan, tajriba-sinovdan o‘tgan standartlar, darsliklarning yangi avlodi bilan (ijara tariqasida) ta‘minlash, kompyuterlashtirish Davlat umummilliy dasturi asosida izchil amalga oshirilmoqda. Ta‘lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo‘llash orqali ta‘lim sifatini oshirish bugungi kun talabi bo‘lib, bu orqali o‘quvchilar ta‘lim jarayonini yanada chuqurroq egallashlari ko‘zda tutilgan. Texnologiya darslarida axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo‘llash orqali ba‘zi bir cheklangan imkoniyatlar ochilib, o‘quvchilarda fan to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lishlarida yaqindan yordam beradi.

Xulosa.

Texnologiya fanidan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'qitishning barcha shakllarida jumladan, darsda, darsdan, sinfdan va maktabdan tashqari ishlarda foydalanilishi mumkin. Shuningdek, undan darsning barcha bosqichlarida, masalan, o'tgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, yangi mavzuni o'rganish, yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, nazorat qilish, baholashda foydalansa bo'ladi.

Texnologiya fani bo'yicha video darslik animatsiyalar: Texnologiya xonasida, tirik tabiyat burchagida, o'quv-tarbiya maydonlarida bajariladi. Sababi, o'simliklar va hayvonlar ustida olib boriladigan ko'pgina uzoq muddatli kuzatishlar o'quv jadvaliga sig'maydi. Texnologiya kursini o'rganish davomida har bir o'quvchi mikroskop bilan ishlash malakasiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun o'qituvchi navbat bilan 3-5 o'quvchining dars oldidan yoki darsdan so'ng mikroskop bilan ishlashini tashkil etish kerak va bu ishlar aynan mustaqil ishlarni bajarish orqali ason amalga oshiriladi. Texnologiya fanidan multimedia vositalaridn foydalanish orqali o'quvchilarning bilimlarini reyting tizimi asosida odilana baholash juda yaxshi samarasini beradi. Natijada o'quvchilar o'zlariga chuqur bilimlarni va ijobiy tarbiya ko'nikmalarini olishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 5-sentabrdagi «2018- 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi» gi PQ – 3931 – son Qarori.
2. R.A.Mavlonova , N.H.Raxmonqulova , K.O.Matanazarova , M.K.Shirinov , S.Hafizov «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T:2018.
3. Aripov M., Begalov B., Begimqulov U., Mamarajabov M. Axborot texnologiyalari. O.,quv go,,llanma - T.: «Noshir», 2009.-368 b.
4. Azizxo,,jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: 2003, TDPU,- 174 bet.
5. Qudratova, S., & To'rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.
6. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
7. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
8. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
9. Qudratova, S., & Azizova, D. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF o'QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 305-311.
10. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). SYSTEM FOR THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS. *Академические исследования в современной науке*, 3(48), 160-164.
11. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.

12. Qudratova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
13. Qizi, S. Q. B., & Akramjanovich, K. A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 494-497.
14. Gulbahor, R. Z. (2025). TABIIY FANLARNI ZAMONAVIY TA’LIMDAGI O’RNI. *YANGI O’ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(3), 539-542.